

El actual Asesor Técnico Pedagógico del Estado de Chiapas ante los perfiles, parámetros e indicadores emitidos por la Secretaria de Educación Pública

*María Isabel Llaven Aguilar
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
maria.llaven@cresur.edu.mx*

Resumen

En este artículo se presenta una reflexión acerca de las condiciones en las que se encuentra el actual asesor técnico pedagógico frente a los perfiles, parámetros e indicadores emitidos por la SEP, con respecto a su formación profesional y personal. En este sentido se inicia dando a conocer los antecedentes de este agente educativo, puesto que es una figura que ha existido en la estructura educativa pero no había tenido un reconocimiento oficial, esto nos lleva a un segundo punto el perfil profesional y personal que tienen quienes han estado desempeñando esta función, para ahora analizar un tercer punto el perfil actualmente normado por la SEP, el reto que conlleva a quienes desempeñan estas funciones.

En este contexto, el papel del Asesor Técnico Pedagógico (ATP) es primordial como agente de cambio, ya que de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013) “tiene la responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría señalada y constituirse en un agente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas públicas de educación básica”; una de sus funciones es precisamente brindar acompañamiento a los docentes que desean incorporar nuevos métodos y estrategias para trabajar en el aula; además de ser un importante vínculo entre la autoridad educativa y los profesores.

Palabras clave

Educación, asesor técnico pedagógico, perfil, parámetros, indicadores.

Introducción

Las actuales reformas educativas, en todos los niveles, muestran la necesidad de incorporar nuevos elementos y enfoques en los programas, como las competencias y el aprendizaje a lo

largo de la vida, entre otros. La capacitación y actualización del personal docente es una necesidad imperiosa de la sociedad del siglo XXI, para lo cual, se requiere no sólo de desarrollar habilidades y destrezas básicas, sino además, de saber utilizarlas con la finalidad de apoyar el logro de aprendizajes significativos en sus alumnos, a pensar críticamente sobre su integración en la escuela, y más aún, concientizar a los docentes de la importancia que tienen en tanto agentes innovadores, comprometidos con la mejora permanente, capaces de iniciar, promover e intervenir activa y directamente sobre los procesos de cambio al interior del sistema educativo. Por ende, hoy más que nunca es indispensable formar para la innovación; es por ello que el papel del asesor es primordial en el acompañamiento del trabajo docente.

La figura del ATP ha ido evolucionando en los últimos años de acuerdo a las necesidades imperantes del sistema educativo, en los que se ha transitado de profesores “comisionados” quienes se encontraban de apoyo administrativo en zonas o sectores escolares, a maestros que han profundizado en el aspecto didáctico-pedagógico o en un determinado programa educativo del ámbito estatal o federal, siendo capaces de asesorar a sus compañeros docentes para fortalecer el trabajo en el aula.

Aunque existe una diversidad de tareas y funciones que aún realizan los distintos tipos² de ATP, se pueden reconocer varias competencias personales y profesionales en común: autoestudio, comunicativas, administrativas, sociales, digitales, etcétera; además de las propias del programa o espacio donde desempeñan su función. En este sentido la Ley del Servicio Profesional Docente (2013) otorga a la figura del ATP importancia estratégica en la mejora de la calidad educativa, puesto que durante el año 2015 se llevaron a cabo por primera ocasión los Concursos de Oposición para la Promoción a cargos con funciones de asesoría técnica pedagógica, quienes ostenten en participar en esta función deberán cumplir con el perfil, parámetros e indicadores (PPI) propuestos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para tal efecto.

Si bien era urgente contar con este perfil definido para cubrir con tan importante función, es importante analizar qué aspectos considera este PPI en contraste con el perfil que tienen los actuales asesores técnico pedagógicos que se encuentran realizando esta función desde hace

² Asesor técnico pedagógico de una zona escolar, de una jefatura de sector, de una mesa técnica de un nivel educativo, de un programa educativo.

tiempo en diversos espacios de la estructura del sistema educativo, los cuales ascienden en el Estado de Chiapas a poco más de 400 distribuidos en educación básica, programas educativos nacionales y estatales.

Antecedentes de la figura de ATP

La figura del ATP ha tenido un amplio desarrollo en los últimos años. Entenderemos, pues el asesoramiento como un recurso amplio mediante el cual se proporciona a los centros el apoyo que guíe y oriente el conocimiento y las estrategias necesarias, para que la escuela pueda elaborar sus propios proyectos de cambio, ponerlos en marcha, evaluarlos.

Una de las preocupaciones presentes en la educación pública ha sido la de brindar un buen servicio educativo, y para garantizarlo se creó inicialmente la figura de inspector, que era el encargado de supervisar la administración escolar. Más adelante, surge la necesidad de hacer una inspección de carácter pedagógico, de manera que, como señala Alberto Arnaut (2006), es en ese momento cuando surge la función técnico-pedagógica, que se atribuye en primer término a los directivos escolares (supervisor, director) y en segundo lugar a personal docente destinado a funciones de asesoría técnico-pedagógica, que es aquél que “tiene la responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría señalada y constituirse en un agente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas públicas de educación básica a partir de las funciones de naturaleza técnico-pedagógica que la Autoridad Educativa Local o el Organismo descentralizado le asigna” (SEP, 2013).

El asesoramiento se plantea como un proceso de colaboración entre colegas que trabajan en torno a la reflexión crítica en el diseño de planes de acción que incluye a todos los participantes con vistas a que todos los miembros analicen y adquieran una mejor comprensión de sus problemas, sus dilemas y necesidades. El asesor no es la persona que soluciona las demandas de otros, sino más bien el que junto con otros, procura encontrar respuestas consensuadas a las demandas que se producen. En ese sentido, Tichy (en Escudero y Moreno, 1992) habla del rol del asesor en forma de “facilitación del desarrollo organizativo”. Por lo que es necesario conocer el trabajo del asesor técnico pedagógico, la forma en cómo se conlleva este rol en el proceso educativo, así como su impacto en el desempeño docente.

Perfil del ATP en función provisional

Actualmente dentro del sistema educativo se pueden identificar diferentes tipos de ATP, según el ámbito o programa donde desarrollan su labor: a) el asesor técnico pedagógico de zona o sector escolar; b) el ATP que forma parte de la mesa técnica de un nivel o modalidad educativa; c) los ATP especializados en un determinado programa o proyecto de carácter nacional o estatal, como: Programa Escuelas de Calidad (PEC), Programa Nacional de Lectura y Escritura, entre otros.

El *asesor técnico pedagógico de zona o sector escolar*, son quienes fueron seleccionados para cumplir con esta función por diversas circunstancias: son líderes académicos en su región de trabajo, quieren contribuir en la mejora de su zona, fueron recomendados por alguna autoridad educativa etc. Pero qué perfil tienen en su mayoría estos asesores:

- Docentes de educación básica
- Disponibilidad de tiempo y traslado, puesto que por las características geográficas del Estado de Chiapas este traslado no es sencillo.
- Disponibilidad para organizar actividades académicas y de capacitación.
- Conocimiento del Plan y Programas de estudio de su nivel educativo.
- Seguimiento y evaluación de las escuelas.

En lo que respecta al *asesor técnico pedagógico de mesa técnica* de una modalidad o nivel educativo, conlleva más responsabilidades por el área de influencia que esta función tiene, si bien coinciden en todos los aspectos que tiene el perfil de los asesores técnicos pedagógicos de una zona escolar:

- Genera proyectos,
- Difusión de información institucional
- Organiza actividades de capacitación en la modalidad a su cargo

Los *asesores técnicos pedagógicos especializados en un determinado programa o proyecto de carácter nacional o estatal*, se capacitan en función de las características y las necesidades que atienden, si bien coinciden con los perfiles anteriores, además de ello se consideran aspectos como:

- Conocimiento especializado del programa donde se desempeñan.
- Disponibilidad para traslado dentro y fuera del Estado para capacitaciones.
- Conocimiento de las características de los distintos niveles educativos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Si bien estos son los perfiles con los que cuentan los actuales asesores técnicos pedagógicos en el Estado de Chiapas, estas características no están concentradas en todos. Aunque los docentes de educación básica se forman en instituciones especializadas, como las Escuelas Normales; no reciben una formación profesional para realizar las actividades de dirección escolar o de apoyo técnico-pedagógico, ya que estas figuras desarrollan sus competencias a través de la práctica y mediante diplomados y cursos de actualización de diverso tipo.

Perfil, Parámetros e Indicadores para funciones de Asesoría Técnica Pedagógica

Dentro de la actual Reforma Educativa el ATP cobra relevancia, ya que de ahora en adelante habrá un nombramiento específico para quienes realicen esta función, por lo que se ha implementado un proceso de selección para este fin; ya que se busca que contribuyan de manera efectiva a mejorar el aprendizaje de los niños y jóvenes del país, así como para contribuir en reducir la deserción escolar, mediante la asesoría especializada a otros docentes y el apoyo a las escuelas.

Para poder realizar un proceso de construcción de perfiles, parámetros e indicadores (PPI) la Secretaría de Educación Pública implementó reuniones de trabajo y del envío de propuestas elaboradas en cada entidad federativa, en el que participaron docentes frente a grupo, directores de escuelas, supervisores escolares, jefes de sector, docentes que desempeñan funciones de asesores técnicos pedagógicos, responsables de los niveles educativos y Autoridades Educativas Locales (SEP, 2015).

En el proceso de evaluación para ingreso a estas funciones se seleccionarán asesores técnico pedagógicos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), considerando dos ámbitos específicos de apoyo: 1) para la mejora las competencias de lectura y escritura de los alumnos, y

2) para la mejora de las competencias matemáticas de los alumnos³. Así también participaran en este concurso de oposición para promoción a funciones de asesoría técnico pedagógica los maestros de educación especial y de educación física, considerando de suma importancia fortalecer estas aéreas en la educación.

De acuerdo a lo planteado en el Perfil, Parámetros e Indicadores (SEP, 2015) de quienes ostenten las funciones de ATP, a estos se les debe concebir como un especialista en alguna de las siguientes áreas: lenguaje oral y escrito, matemáticas, educación especial y educación física para preescolar, primaria o secundaria. Además debe poseer un conocimiento actualizado de la normatividad educativa, así como de los contenidos y enfoques de enseñanza vigentes; dominio de las diversas técnicas y estrategias didácticas; habilidades para la comunicación; liderazgo y manejo de las relaciones humanas; conocimiento de procesos de evaluación y acompañamiento a docente, entre otras. En este documento se destacan cinco dimensiones con las que debe cumplir el perfil del asesor técnico pedagógico de educación básica (preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación física):

- *Dimensión 1:* Un asesor técnico pedagógico que sabe cómo aprenden los alumnos y lo que deben aprender, y conoce las prácticas de los docentes y los maestros de taller de lectura y escritura para brindar una asesoría orientada al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza del lenguaje oral y escrito.
- *Dimensión 2:* Un asesor técnico pedagógico que organiza y pone en práctica la asesoría a docentes y a maestros de taller de lectura para que brinden mejores oportunidades de aprendizaje del lenguaje oral y escrito a sus alumnos.
- *Dimensión 3:* Un asesor técnico pedagógico que se reconoce como profesional que mejora continuamente para asesorar a docentes en su práctica profesional.
- *Dimensión 4:* Un asesor técnico pedagógico que asume y promueve los principios legales y éticos inherentes a su función y al trabajo educativo para brindar una educación de calidad a los alumnos.

³ Considerando lo establecido en el Acuerdo Secretarial 717 respecto a las prioridades y condiciones educativas.

- *Dimensión 5:* Un asesor técnico pedagógico que se vincula con la comunidad en que está ubicada la escuela, con diferentes agentes educativos y con los integrantes de la zona escolar para enriquecer los aprendizajes de los alumnos.

A partir de estas dimensiones se desprenden parámetros e indicadores específico de cada nivel educativo, si bien se destaca que no sólo se consideran para los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, también se consideran a asesores técnico pedagógicos de educación especial y educación física.

Este panorama general permite conocer cuál es el perfil que deben cubrir quienes ostenten a realizar esta función. La Ley General de Educación caracteriza, por vez primera, al personal docente con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, como aquel que tiene la responsabilidad de contribuir en la asesoría a los docentes y con ello que se mejore la educación en las escuelas, que es la formación de los alumnos el fin último de todo este proceso.

Conclusiones

El perfil con el que cuentan los asesores técnico pedagógicos que se encuentran actualmente en funciones si bien puede enmarcarse en varios de los aspectos que se consideran en la política educativa actual, el PPI considera fundamental que los asesores técnico pedagógico sean especialistas en áreas de lenguaje oral y escrito, matemáticas, educación especial y educación física; aunque su experiencia profesional se han formado en varias de estas áreas, no todos pueden considerarse especialistas como tales.

La responsabilidad que se le confiere a este actor educativo es primordial en el proceso educativo, puesto que tiene diversas tareas que cumplir además de las que se han resaltado debe escuchar las necesidades académicas de los profesores, brindarles asesoría oportunamente, facilitar la comunicación fluida y objetiva, instrumentar mecanismos de intercambio de información, respetar las ideas de los integrantes de la comunidad escolar y propiciar un clima cordial en la escuela, en la zona escolar o el espacio donde se desenvuelva.

Aunque la figura del ATP existe desde hace tiempo en el sistema educativo, no había un reconocimiento oficial de la función, que se tradujera en la asignación de una clave distinta a la

de profesor frente a grupo o director, lo cual incidía en la inestabilidad laboral del ATP, ya que la mayoría de ellos están “comisionados” a la supervisión o a una mesa técnica y, en cualquier momento, pueden ser reasignados a sus grupos, y dificultaba la construcción de una identidad y de un perfil específico.

Es por ello que es necesario proponer una serie de estrategias que permitan al ATP reconocerse y empezar a construir una identidad vinculada a su función, así como identificar las habilidades personales que le han sido útiles para el desarrollo de sus actividades. No sólo considerando los perfiles, parámetros e indicadores establecidos, donde se destacan áreas de conocimiento en las que deben incidirse con mayor importancia, no se debe dejar de lado el plan de estudios de cada nivel educativo; así como otras habilidades con las que debe contar el asesor técnico pedagógico como las emocionales o de liderazgo, considerando que figura será uno de los eslabones primordiales en el proceso educativo.

Referencias bibliográficas

- Arnaut, A. (2006). “*La función de apoyo técnico-pedagógico: Su relación con la supervisión y la formación continua*”, en *La asesoría a las escuelas. Reflexiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros*. Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio—Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México, pp. 17-26
- INEE. (2014). *Lineamientos para la selección de docentes que se desempeñan con carácter temporal en funciones de Asesoría Técnico Pedagógica en Educación Básica y Media Superior para el ciclo 2014-2015*. México.
- DOF (2013). Ley General del Servicio Profesional Docente. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Septiembre de 2013. México
- SEP (2013). Acuerdo 712 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 29 de diciembre de 2013.
- SEP (2014). Acuerdo número 717 por el que se emiten los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2014.
- SEP (2015). Perfiles, parámetros e indicadores para personal con funciones de Dirección, supervisión y de Asesoría Técnico pedagógica. México